

**INVESTITSIYA MUHITINING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH
BARQAROR RIVOJLANISHNING ASOSIY OMILI****ENHANCING THE ATTRACTIVENESS OF THE INVESTMENT
CLIMATE AS A KEY FACTOR FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT****¹Iskandarova Dilorom
Xayrullayevna***¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta o'qituvchisi***Annotatsiya
Annotation**

Uzb. - Maqolada investitsiya muhitining jozibadorligini oshirish dolzarb muammolari, investitsiya muhitini belgilovchi asosiy omillar, investitsiya muhiti jozibadorligini oshirishda risk darajasini pasaytirish masalalari muhokama qilingan, xulosa va tavsiyalar berilgan.

Eng. - The article discusses pressing issues related to enhancing the attractiveness of the investment climate, key factors determining the investment environment, and the challenges of reducing risk levels to increase investment appeal. Conclusions and recommendations are also provided.

**Kalit so'zlar:
Keywords:**

❖ *investitsiya, investitsiya muhiti, xorijiy investitsiyalar, ishbilarmonlik muhiti, barqarorlik, risk.*
❖ *investment, investment climate, foreign investment, business environment, stability, risk.*

Kirish.

O'zbekistonda investitsiya muhitini shakllantirishning samarali modelini ishlab chiqarish alohida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu bevosita to'g'ridan-to'g'ri va portfel investitsiyalarni, ichki va tashqi sarmoyalarni jalb etish bilan bog'liq muammolarni hal qilish, shuningdek, milliy ishlab chiqarish hajmining o'sishini ta'minlashga xizmat qiladi. Investitsiya muhiti iqtisodiyotning zamonaviy global tizimiga faol integratsiyalashuvi uchun mustahkam zamin yaratadi.

Investitsiyalar yakka tartibdagi tadbirkorlik subyektlari faoliyati uchun ham, umuman olganda mamlakat iqtisodiy taraqqiyoti uchun ham muhim omil hisoblanadi. Iqtisodiy o'sishga turli omillar ta'sir ko'rsatadi, biroq ularning eng muhimlaridan biri investitsiyalarning hajmi va ularning samaradorligidir. Ayniqsa, real

investitsiyalar iqtisodiy rivojlanishda alohida o'rin tutadi, chunki ular mavjud ishlab chiqarish aktivlarini modernizatsiya qilish va kengaytirish imkonini beradi.

Zamonaviy sharoitda investitsiya hajmining ortishi texnologik yangilanishlarni jadallashtiradi, ishlab chiqarishning sifati va hajmini oshiradi. Xususan, "O'zbekiston-2030" strategiyasida "iqtisodiyotdagi o'zgarishlar va institutsional islohotlarni izchil davom ettirish, mamlakatda qulay va ishbilarmonlik muhitini ta'minlash, shuningdek, muvozanatli pul-kredit siyosatini amalga oshirish har yili asosiy vositalarga investitsiya qilinadigan kapital investitsiyalarning o'rtacha 7 foizga o'sishini ta'minlash kabi maqsadlar qo'yildi [1].

Shu bilan birga, iqtisodiyotning ustuvor yo'nalishlari va tarmoqlariga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmining oshishi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish

strategiyasiga muvofiq ijobiy natijalarga olib keladi. Mamlakat investitsiya muhitini obyektiv baholash esa, investorlar duch kelayotgan muammolarni chuqur tahlil qilishni va ularni bartaraf etishga yo'naltirilgan mexanizmlarni ishlab chiqishni taqozo etadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Jahon iqtisodchi olimlaridan J. D. Daniels, Li X. Radeba, M. Mur, X. Shmits, S. Yu. Sivakova, N. A. Dubovik, A. A. Burkov va boshqa ko'plab olimlar o'z tadqiqotlarida investitsiya muammolarini o'rganish va investitsiya muhitini yaxshilashga salmoqli hissa qo'shdilar [2, 3, 4, 5, 6].

Aksariyat rus olimlarining fikriga ko'ra, investitsiya muhiti kapital qo'yimalarning rentabelligi va xavfiligiga ta'sir qiluvchi omillar to'plamidir. Masalan, Yu. Sivakova nuqtai nazarida, "investitsiya muhiti - bu kapital qo'yimalarni joylashtirish yo'nalishlari bilan bog'liq, shuningdek, ma'lum bir siyosiy, tartibga solish va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda ma'lum bir hududda biznes yuritish xavfini tavsiflovchi munosabatlar majmuidir" deb ta'riflaydi [4]. Bizning fikrimizcha investitsiya muhiti bu ichki va tashqi investorlar tomonidan samarali investitsiya faoliyatini olib borish uchun davlat tomonidan tashkil etilgan huquqiy, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sharoitlar majmuidir.

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqola ishidagi muammoni o'rganish uchun tizimli tahlil, ilmiy mushohada, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, usullaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Ko'pgina olimlar, iqtisodchi va amaliyotchilar iqtisodiyotning real yoki moliyaviy sektoriga jalb qilinadigan investitsiyalar bo'yicha investitsiya muhitining nazariy va amaliy masalalari bilan shug'ullanganlar. Investitsiya muhiti - deganda davlatning xorijiy investitsiyalar uchun jozibadorligini belgilovchi huquqiy, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy sharoitlar majmui tushuniladi. Ularning har biri mamlakatning investitsiya muhitini tavsiflashda muhim rol o'ynaydi. Investitsiya muhiti juda murakkab ko'p o'lchovli tushunchadir. Investitsion muhitning turli tarkibiy qismlarini baholash investitsiya xavfi darajasini, investitsiyalarni amalga oshirishning maqsadga muvofiqligi va jozibadorligini aniqlashga imkon beradi. Biz quyida milliy iqtisodiyotda qulay investitsiya muhitini shakllantirish va uning jozibadorligini yanada oshirish yo'lidagi asosiy muammolarga to'xtalamiz. Birinchi navbatda investitsiya muhitini belgilab beruvchi asosiy omillarni to'g'ri aniqlash va tahlil qilish lozim (1-jadval).

1-jadval

Investitsiya muhitini belgilab beruvchi omillar*

Huquqiy omillar	Barqarorlik
	Shaffoflik
	Prognoz (Bashorat) qilish
Makroiqtisodiy omillar	Bozor hajmi
	Siyosiy risklar darajasi
	Milliy valyuta kursi o'sishi
	Kafolat tizimi
Geografik omillar	Tabiiy
	Iqlim sharoiti
Tadbirkorlik omillari	Xarajatlar darajasi
	Soliq tizimining o'ziga xos xususiyatlari
	Moliyaviy imtiyozlar tizimi
	Infratuzilmaning rivojlanganlik darajasi

*Muallif ishlanmasi.

Investitsiya muhitini belgilovchi omillarning birinchi guruhiga huquqiy omillar kiradi, jumladan, bozorga kirish va xorijiy investitsiyalar uchun siyosiy-iqtisodiy barqarorlik, ma'lumotlar ochiqligi, shaffoflik va kelgusida bozorni bashorat qila olish imkoniyatlari, milliy yoki eng maqbul davlat rejimining o'ziga xos xususiyatlari va xorijiy investorlarga taqdim qilinadigan davlat kafolatlari shakllarini misol keltirish mumkin. Bu omillar retseptient mamlakat investitsiya muhitini baholash uchun dastlabki mezon sifatida xizmat qiladi.

Ikkinchi guruhga makroiqtisodiy omillar kiradi. Bularga YaIM hajmi va aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIM, siyosiy barqarorlik va mamlakatning demokratik darajasiga bog'liq siyosiy xavf darajasi kiradi. Birinchisi hukumat va iqtisodiyotning barqarorligini, ikkinchisi esa fuqarolik erkinliklari va inson huquqlarining himoyasini bildiradi. Shuningdek, milliy valyuta kursining o'sishi xorijiy investitsiyalarni rag'batlantiradi, pasayishi esa kamayishiga olib keladi. Xorijiy investitsiyalarni himoya qilish tizimining (davlat kafolati, sug'urta) rivojlanganligi ham muhim hisoblanadi.

Mamlakatning investitsiya muhitini belgilovchi omillarning uchinchi guruhi geografik va iqlim omillari bo'lib, ular qazib olish sanoati va qishloq xo'jaligiga sarmoya kiritishda muhim ahamiyat kasb etadi.

To'rtinchi guruh omillari mamlakatning ishbilarmonlik muhitiga taalluqlidir. Bu omillarga soliq tizimi va stavkalari, moliyaviy imtiyozlar, ishchi kuchining narxi va malakasi, infratuzilmaning rivojlanish darajasi, ijara va kommunal xizmatlar narxlari, ma'muriy protseduralar hamda xodimlarni tanlashda mahalliy hokimiyat organlarining yordami kiradi. Bularning barchasi xorijiy investorlar uchun muhim hisoblanadi.

Qulay investitsiya muhitini shakllantirishdagi ikkinchi muhim muammolardan biri bu mavjud investitsiya muhitini to'g'ri baholashdir. Investitsion muhitni baholashda quyidagi omillar hisobga olinadi:

- iqtisodiy sharoitlar (makroiqtisodiy muhitning holati, YaIM dinamikasi, milliy daromad, sanoat ishlab chiqarishi, inflyatsiya, yuqori texnologiyali tarmoqlarning rivojlanishi, mehnat bozoridagi vaziyat, pul, moliyaviy, byudjet, soliq, valyuta tizimlari va boshqalar);

- davlat investitsiya siyosati (chet el investitsiyalarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash darajasi, chet el mulkini milliyashtirish imkoniyati, xalqaro shartnomalarda ishtirok etish, shartnomalarga rioya qilish, siyosiy hokimiyatning uzluksizligi, davlat institutlarining barqarorligi va ularning faoliyati samaradorligi va boshqalar);

- investitsiya faoliyati uchun normativ-huquqiy baza mamlakatga investitsiyalarni kiritish va olib chiqish qoidalari, soliq, valyuta va bojxona rejimlari, kompaniyalarni tashkil etish, ro'yxatdan o'tkazish, faoliyat yuritish, hisobot berish, birlashtirish va tugatish tartibini, shuningdek, bahsli vaziyatlarni boshqarishni o'z ichiga oladi.

Jahon amaliyotida umume'tirof etilgan "investitsion risk" atamasi kapital qo'yilmalarning to'liq yoki qisman yo'qotilishi yoki haq to'lanmasligi bilan bog'liq risk tushunchasini aniqlash uchun qo'llaniladi. Risklar, odatda, uch darajaga bo'linadi va yuqori darajadagilar quyi darajalarni o'z ichiga oladi. Mamlakat riski eng umumiy risk turi bo'lib, u xalqaro munosabatlarning to'la ishtirokchisi bo'lgan mamlakat hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan barcha risklarni birlashtiradi.

2-jadval

MDH davlatlari makroiqtisodiy va mamlakat riski ko'rsatkichlari (2023-yil)

Ko'rsatkichlar/ mamlakatlar	YaIM o'sishi (%)	O'rtacha yillik inflyatsiya (%)	Davlat qarzi (YaIMga nisbatan %)	Asosiy kapitalga investitsiyalar (YaIMga nisbatan %)	Mamlakat riski darajasi	Ishbilarmonlik muhiti darajasi
Rossiya Federatsiyasi	3,6	7,5	16,2	12,1	D - juda yuqori	B - barqaror
Qozog'iston	5,1	10,8	40,5	15,1	V - barqaror	B - barqaror
Belorus	3,9	5,1	31,7	11,5	D - juda yuqori	B - barqaror
Ozərbayjon	1,1	8,8	21,8	16,4	V - barqaror	C - yuqori
O'zbekiston	6,0	8,7	34,3	33,3	V - barqaror	B - barqaror
Qirg'iziston	6,2	7,3	47,6	13,6	S - yuqori	D - juda yuqori
Tojikiston	8,3	6,0	33,3	10,7	D - juda yuqori	D - juda yuqori
Turkmaniston	6,3	5,9	5,5	-	D - juda yuqori	E - kritik

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, MDHga a'zo va rivojlanayotgan davlatlar makroiqtisodiy ko'rsatkichlari, mamlakat riski darajasi va ishbilarmonlik muhiti darajasi rivojlangan mamlakatlar ko'rsatkichidan ancha yuqori ekanligini kuzatishimiz mumkin. Masalan, yalpi ichki mahsulotning o'sishi ko'rsatkichi 2023-yilda eng yuqori Tojikistonda 8,3 foizni, eng past Ozarbayjonda 1,1 foizni tashkil etgan. O'rtacha yillik inflyatsiya ko'rsatkichlari eng yuqori Qozog'istonda 10,8 foizni, eng past Belorussiyada 5,1 foizni tashkil etgan. Davlat qarzining YaIMga nisbatining oshib borayotganligi, xalqaro zaxiralarning sezilarli darajada kamayishi yoki tashqi majburiyatlarning tez ortishi, davlatning iqtisodiyotga aralashuv darajasining yuqoriligi, xususiy mulk daxlsizligi va korrupsiyaga qarshi kurashish chora-tadbirlarining samarasining pastligi ushbu mamlakatlar riskining yuqoriligini va ishbilarmonlik muhiti darajasini past ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa va takliflar.

Zamonaviy dunyoda investitsiya muhiti xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim omiliga aylanmoqda. Ushbu jarayon biznes va tadbirkorlarga o'zlarining biznes g'oyalari va rivojlanish strategiyalarini amalga oshirish

uchun zarur moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatini beradi.

Investitsiya muhiti faqatgina qonunlar va tartib-qoidalardan iborat emas, balki mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligi, siyosiy sharoitlari va infratuzilmasi bilan ham chambarchas bog'liq. Siyosiy barqarorlik va adolatli sud tizimi investorlar uchun ishonch muhitini yaratadi, moliyaviy infratuzilmaning rivojlanishi esa sarmoyalarni samarali boshqarish va qayta taqsimlash imkonini oshiradi. Shu bois, ushbu omillarni yaxshilash orqali mamlakat ko'proq investitsiyalar jalb qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Bundan tashqari, investitsiyalarni rag'batlantirish uchun davlat tomonidan qulay soliq siyosati va moliyaviy imtiyozlar taqdim etilishi muhimdir. Xalqaro standartlarga mos keluvchi ochiq va shaffof bozor mexanizmlari, shuningdek, byurokratik jarayonlarning soddalashtirilishi biznes yuritishni osonlashtiradi. Natijada, xorijiy investorlar uchun mamlakat yanada jozibador bo'lib, uzoq muddatli va barqaror sarmoyalar oqimi ta'minlanadi.

Shu bilan birga, barqaror va qulay investitsiya muhiti mamlakatga sarmoyalar oqimini ko'paytirib, innovatsiyalarni rivojlantirishga ham turtki beradi. Bu esa o'z navbatida yangi ish o'rinlari yaratish, iqtisodiy o'sishni tezlashtirish va aholining turmush

darajasini yaxshilash imkonini beradi. Shu sababli davlat va xususiy sektor o'rtasida samarali hamkorlik, huquqiy kafolatlar va

ma'muriy to'siqlarning kamaytirilishi investitsiya muhitini yanada yaxshilash uchun muhim shart hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-158 "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risidagi PF-158-son Farmoni. 11-sentabr 2023-yil.

2. Дэниэлс Дж.Д., Радеба Л.Х. *Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции*. 4-е. изд. - М.: Дело ЛТД, 2014. - с. 438.

3. Moore M., Schmitz H. *Idealism, realism and the investment climate in developing countries*-Sussex: Institute of Development Studies, 2016 - P.22.

4. Сивакова С.Ю. *Формирование инвестиционного климата с целью привлечения иностранных инвестиций (На примере Смоленской области) [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 - Санкт-Петербург, 2014 - с. 22.*

5. Дубовик Н.А. *Международный опыт формирования инвестиционного климата и его значение для России (на примере субъектов ЮФО) [Текст]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 - Санкт-Петербург, 2017 - с. 17.*

6. Бурков, А.А. *Госрегулирование инвестиций в условиях глобализации [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: 08.00.01 - Москва, 2012 - с. 8.*